

РАҚАМЛАШГАН ДУНЁДА ИЖТИМОЙ ОНГНИНГ ЎЗГАРИШИ

Н.Я. Алимухамедова

«ТИҚХММУ» МТУ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

<https://doi.org/>

Аннотация: Мақолада рақамлашган жамиятда ижтимоий муносабатлар, иқтисодиёт, маданият, яъни ижтимоий ҳаётнинг барча соҳалари, шу билан бирга замонавий инсон онги ўзгариб бораётгани кўриб чиқилган. Маълумот узатиш ва билимлар алмашинувининг юқори тезлиги, ўзаро алоқалар ва касбий фаолиятнинг янги форматларини шаклланиши, ҳақиқий ва виртуал шахслар ўртасидаги чегаралар аста-секин шаффолашиб бориши, бу ўз-ўзини англаш, шахслараро муносабатлар ва ҳаётий қадриятлар ҳақидаги анъанавий ғояларни ўзгариши, ҳамда воқеликни идрок этишга таъсир қилиши кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ахборатлашган жамият, постмодернизм, рақамли технологиялар, интернет, трансформация, идентификация, идентиклик, қадриятлар.

Аннотация: В статье рассматриваются общественные отношения, экономика, культура, т. е. все общественные отношения в цифровом обществе и трансформация сознания современного человека. Высокая скорость передачи информации и обмена знаниями, формирование новых форматов взаимодействия и профессиональной деятельности, постепенное размывание границ между реальными и виртуальными индивидами, что меняет традиционные представления о самосознании, межличностных отношениях и жизненных ценностях, а также влияет на восприятие реальности.

Ключевые слова: информационное общество, постмодернизм, цифровые технологии, интернет, трансформация, идентификация, идентичность, ценности.

Abstract: The article examines social relations, economics, culture, i.e. all social relations in the digital society and the transformation of modern human consciousness. The high speed of information transfer and knowledge exchange, the emergence of new formats of interaction and professional activity, and the gradual blurring of boundaries between real and virtual individuals are examined, changing traditional notions of self-awareness, interpersonal relationships, and life values, as well as influencing the perception of reality.

Key words: information society, postmodernism, digital technologies, Internet, transformation, identification, identity, values.

Ахборот эркинлиги, телекоммуникация ва юқори технологияларга асосланган рақамлашган жамиятда ижтимоий муносабатлар, иқтисодиёт, маданият, яъни ижтимоий ҳаётнинг барча соҳалари ўзгаришга учради. Шу билан бирга сунъий интеллект ривожланиб бораётган бир даврда ижтимоий муносабатлар шакллари, вақт ва маконни идрок этиш ўзгариб, инсон тафаккури, умуман олганда жамоа онгининг трансформацияси масаласи кун тартибига қўйилмоқда. Маълумот узатиш ва билим алмашинувининг юқори тезлиги, ўзаро алоқалар ва касбий фаолиятнинг янги форматларини шаклланиши, кўплаб тармоқ идентификаторларининг пайдо бўлишига олиб келди. Бу жараёнлар эса атрофдаги воқеликни идрок этишга таъсир қилмоқда. Бугун ҳақиқий ва виртуал шахслар ўртасидаги чегаралар аста-секин шаффолашиб бормоқда, бу эса ўз-ўзини англаш, шахслараро муносабатлар ва ҳаётий қадриятлар ҳақидаги анъанавий ғояларни ўзгартиришига олиб келяпти.

Рақамлашган жамият шахс шаклланиши, инсон онги ва ижтимоий онгининг шаклланишига чуқур таъсир ўтказмоқда. Албатта, ижтимоий тармоқлар ва рақамли

муҳит ўзини намоён қилиш учун инсонга кенг имкониятлар яратади, таълим олиш, ижодкорликни ривожланиши, ҳамда жамоавий ҳамкорлик имкониятларини кенгайтиради. Лекин, бу таъсирнинг иккинчи томони мавжуд бўлиб, ижтимоий маконда объектив воқеъликка доим ҳам мос келмайдиган идеаллар, турмуш тарзи, “мукамал ҳаёт”, “виртуал образлар” тарғиботи мавжуд бўлиб, улар доим ҳам реал инсонга тўғри келмайди. Натижада виртуал олам маҳсули асосида шакланган жамоатчилик фикри ва стереотипларнинг таъсир даражаси ортиб бориб, ўзини намоён қилиш масалаларида инсонга босим кучайишига сабаб бўлмоқда[1]. Албатта, рақамли оламдаги бу ўзгаришларни шахснинг психологик холати, шахслараро муносабатлар, қадриятларига таъсири асосидаги замонавий инсон онги ва ижтимоий онг трансформацияси, шунингдек, шахснинг ўз-ўзини ривожлантириш қобилиятини ўрганиш зарурати мавжуд.

Ахборот жамиятининг ривожланиши нафақат жамиятнинг барча соҳаларига, балки инсоннинг ички дунёсига ҳам таъсир ўтказиб келаётгани яққол кўринмоқда. Замонавий инсон чексиз ахборот тўлқини остида қолди, аммо бундай катта кўламдаги ахборотни қабул қилиш ва қайта ишлашга қодир эмас. Натижада инсонда чуқур таҳлил қилиш қобилияти сусайиб, диққат етишмовчилиги, гиперактивлик, тез қарор қабул қилиш каби хусусиятлар ривожланмоқда. Кераксиз, мазмун-моҳиятсиз, айрим холларда салбий таъсир қилувчи маълумотлар, реклама инсонни диққат эътиборини ўзига қаратиб, ҳақиқий муаммолардан четлаштирмоқда. Бугун олимлар киберижтимоийлашув, “клипли тафаккур” ҳақида гапирмоқдалар. Ўтган асрда ахборотлашган жамият ҳақидаги илк тадқиқотларда эътибор одамларга ахборот олиш ва узатиш имкониятини берувчи компьютерлаштириш, автоматлаштиришга қаратилган эди. Аслида бугунги воқеъликка хос бўлган хусусиятлар ҳақида фалсафий таълимотлар анча илгари шакланган эди.

Ахборот жамиятини таҳлил қилишда ғоялар плюралиزم ва анъанавий ижтимоий тузилмаларни деконструкция қилиш ғоясига асосланган постмодернизм ҳам муҳим ёндашув ҳисобланади. Ижтимоий конструктивизм концепцияси асосчилари А.Шюц, П.Бергер ва Т.Лукман аслида “объектив” деб тасаввур қилинган ижтимоий борлиқни субъектив билимларнинг асосида объективлашган “конструкция” эканлиги тўғрисидаги ғояни илгари сурадилар. Аммо, модернизм даврининг бошиданоқ, «англанган воқелик – конструкция» дихотомияси замонавий илм-фан ва гносеологияга ҳамроҳ бўлган. Конструктивизмга Жанбатисто Вико, Иммануил Кант, Вильгельм Гегель, Эдмунд Гуссерль ва умуман немис эпистемологиясини конструктивистлар ўзларининг олдинги вакиллари, деб эътироф этиш имконини берди[2]. 1950-йилларда «конструктивизм» атамаси швейцариялик психолог, файласуф Жан Пиаже ва америкалик психолог Жорж Келли асарлари орқали илмий муомалага кириб келди, аммо ижтимоий фанларда нуфузли илмий эпистемологик позиция мавқеига «маданий бурилиш» шароитида эга бўлди[3]. Америкалик психолог, шахс конструкциялари таълимоти асосчиси Ж.Келли инсон табиатини анъанавий илмий усулда тадқиқ этмади. Биз қандай идрок этишимиздан қатъи назар, объектив воқеъликни тушуниш мумкинлигини таъкидловчи реализмнинг фалсафий позициясига қарши чиққан Ж.Келли, конструктив альтернативизм ҳақидаги эпистемологик таълимотини илгари сурди, ушбу таълимот бўйича фақат инсон ички оламининг воқеалари ҳақиқийдир. Олим учун объектив ҳақиқат бизнинг шахсий талқинимиздан ташқарида мавжуд эмас[4]. Демак, виртуал олам таъсирида қолган замонавий инсоннинг объектив ҳақиқатни шахсий талқини ҳам виртуал макондан олган ахборотларига боғлиқ бўлиш эҳтимоли жудда катта.

«Маданий бурилиш» ўтган асрнинг 70-йилларининг бошларида гуманитар ва ижтимоий фанлар олимлари томнидан бошланган ҳаракат бўлиб, асосий мақсад –

замонавий мунозаралар марказига маданиятни олиб чиқиш, шунингдек, диққатни позитивизмдан эпистемологияга, маънолар, лингвистика томон силжитиш бўлган. Турли мутахассислик олимлари олиб бораётган полемик тортишувлар лингвистик бурилиш, постмодернизм, деконструкция ёки маданий бурилиш билан боғлиқ эди. «Маданий бурилиш» Ғарб оламига ёйилиши бевосита Пьер Бурдьё ва Мишель Фуколарнинг таълимотларида кенг муҳокамага сабаб бўлди. «Постмодернизм» ёки «постмодерн» тушунчаси маданий ўз-ўзини англаш сифатида қабул қилинган эди. Бу атама француз тилида «модернизм»дан кейинги маъносини англатиб, аввал адабиёт ва амалий санъатдаги янги йўналишларни характерлаш учун ишлатилади. «Модерн» – инсон тафаккурининг кучини ишончга асосланганлиги, билим, фан ва маданиятни иррационализмдан халос этишга қаратилганлиги ҳамда янги даврнинг маънавий ҳолати, маърифатпарварлик даври билан боғлиқлиги, табиат устидан инсон ҳукмронлиги, ижтимоий адолат ва инсонпарварлик ўрнатилишига ишончни англатар эди. Постмодернизм эса айнан модернизмни танқид қилиш натижасида шаклланган. Модернизм тафаккури ва дунёқарашининг танқиди XIX асрнинг иккинчи ярмидан номумтоз файласуфлар томонидан бошланиб, XX асрда постмодернизм шаклланишига замин яратган эди. Постмодернизм шаклланишига К.Маркснинг ҳар қандай ҳақиқат нисбий характерга эга эканлиги ҳақидаги фикрлари, Ф.Ницшенинг нигилизм фалсафаси, З.Фрейднинг инсон ҳаёти ва маданият ривожига онгсизликнинг (онг ости) роли ҳақидаги таълимоти катта таъсир кўрсатган. XIX асрнинг охирида табиий фанларнинг ривожини релятивистик қарашни тасдиқланишига ва ҳар қандай абсолют ҳақиқатни рад этилишига олиб келди. Релятивистик фикрлаш тарзи ҳамда дунёнинг релятивистик илмий манзараси шаклланишига ҳисса қўшадиган муҳим кашфиётлар қаторида атомнинг бўлинишини кашф қилиниши, нисбийлик назариясини шаклланиши, радиоактивлик, квант механикасининг яратилиши, генетиканинг ривожланиши, универсал эволюционизм ва синергетика тамойилларининг шаклланишини киритиш мумкин. Дунёнинг релятивистик илмий манзараси мумтоз давр тафаккуридаги барқарорлик, доимийлик, марказлашув, мутлақликка даъволарининг ўринсизлигини, аксинча беқарорлик, нисбийлик ва номарказлашув фалсафасини ўрнатилишини таъминлади. Агар И.Нютон модернизм шаклланишига ҳисса қўшган бўлса, А.Эйнштейн постмодернизмнинг шаклланишига асос яратган. Постмодернизм вариантликка йўналтирилган фалсафий ва маданий ҳодиса сифатида шаклланган эди.

XX асрда борлиқ – дунё миқёсидаги тартибсизлик, абсурд ва интиҳо асри бунёд этган янги постмодернистик шаклни эълон қилган постмодерн инстинкт, бошбошдоқлик ва юриш-туришларнинг ранг-баранглиги, спонтанлик ҳамда тартибсизлик томон юз тутган. Санъат ва борлиқ орасидаги масофа тобора қисқариб, мутлақо йўқолиш даражасига яқинлашган эди. Кўчадаги нарсалар бадий асарлар аҳамиятини касб этган. Постмодерн ҳаётдаги ҳақиқий қарама-қаршиликлардан келиб чиқишга ҳаракат қилиб, борлиқдан «нусха» кўчирган ва «ўз тартиби»ни таклиф этган эди. Одатдаги нарсаларнинг оддий алоқаларини нейтраллаштириб, уларни образли-бадий дунёқараш мақомига даъвогар бўлган янги маънолар тизимига киритишга интилиш ижоднинг моҳиятига айланган[5].

Постмодерн даврининг энг нуфузли илк файласуфлари Жан Бодрийяр, Жан-Франсуа Лиотард ва Жак Деррида эди. Ф.Ницшедан сўнг, Фуко билимлар ҳар бир тарихий даврда тубдан ўзгариб, ҳокимият томонидан яратилади, деган фикрни илгари сурди. Ф.Ницшенинг ахлоқнинг генеалогияси, унда ахлоқ субъект тажрибасининг тарихий шакли сифатида намоён бўлиши ҳақидаги ғоясини М.Фуко қайта фикрлаб ва ўзга маъно бахш этди. Олим ҳокимиятга интилишда турли иродаларнинг тўқнашуви ва

модификацияси натижалари асосида ҳокимиятга интилиш иродаси – генеалогияни ҳаракатлантирувчи кучи, деган хулосага келди.

Постмодернизм фалсафасининг вакиллари М.Фуконинг “билим ва сиёсий ҳокимият муносабатлари” ҳақидаги қарашлари, Ж.Дерриданинг Ғарб фалсафаси ва маданиятининг “деконструкция”си, П.Бурдьенинг “габитус” назарияси, Ж.Бодрийярнинг “симулякр” ва “симуляция”лар ҳақидаги қарашларида ахборот асрининг нусхалар, симулякр ва симуляцияларда “реал воқелик” билан “тасаввур” орасидаги фарқлар йўқолиб бориши туфайли воқеликнинг барбод бўлиши мумкинлиги ҳақидаги қарашлар[6] ахборот жамиятида бугунги кунда кечаётган жараёнларни таҳлил қилишнинг назарий асосини ташкил қилди.

Ижтимоий конструктивизм концепцияси асосчилари инсон онгининг маҳсули бўлмиш ғояларни объективлаштириш ҳақидаги таълимотни илгари суришган эди. Жан Бодрийяр ўзининг “Симулякрлар ва симуляциялар” номли машҳур асарини куйидаги эпиграф билан бошлаган: “Симулятор ҳақиқатни яширадиган нарса эмас – бу унинг йўқлигини яширадиган ҳақиқатдир. Симулятор – бу ҳақиқат”. Олим фикрича виртуал олам тасвирлар ва нусхалар, яъни симулякрларни яратади, улар асосида ҳақиқий воқелик ўрнига, ҳақиқий деб қабул қилинувчи янги муҳит – “гиперреаллик” шаклланади[7]. “Симулякр” сўзи лотин тилидан олинган бўлиб, “нусха”, “ўхшашлик” маъноларини беради. Виртуал макон ҳақиқий объектив асосга эга бўлмаган нусхалар – симулякрларни яратади. Натижада, одамлар томонидан жисмоний дунёдан кўра ишонарли ва “ҳақиқий” деб қабул қилинадиган, аслида сунъий бўлган янги муҳит — гиперреаллик шаклланади. “Гиперреаллик” ни моҳиятини “ниманидир симуляция қилиш”, яъни реал мавжуд бўлмаган нарсаларни симуляция қилишдан иборат[8].

Рақамлаштириш контекстида жамоавий онг тобора оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар томонидан тақдим этилган филтрлар ва талқинлар орқали қабул қилинадиган маълумотларга асосланган муҳит яратади. Масалан, ижтимоий тармоқлардаги фойдаланувчи ҳақиқий одамни эмас, балки идеализация қилинган ўзи ўзини тасвирини акс эттирадиган керакли расм ёки “аватар” яратиши мумкин. Яъни, инсон ўзини рақамлашган “Мен”ни яратиш имконига эга. Албатта, виртуал образ инсон ҳаётида интилган, лекин етиша олмаган жисмоний, ижтимоий, маънавий хусусиятларга эга бўлади. Ушбу ҳодиса янги ижтимоий воқеликни шакллантиради, бу ерда асл воқелик ва нусха ўртасидаги чегаралар шаффофлашади. Кўплаб “виртуал ҳамжамият”лар шаклланиб, уларнинг иштирокчилари бошқа кўплаб шундай ҳамжамиятларга аъзо бўлиб, бир-бирини танимаган холда ягона ғоялар атрофида бирлашиб, юқори мослашувчанлиги билан ажралиб туради. Лекин, бундай ижтимоий алоқалар юзаки, вақтинча, шу билан бирга инсонларнинг дунёқараши, фикрлашига катта таъсир ўтказиб, манипуляция қилиш имконини яратади. Ушбу ижтимоий тармоқдаги ижтимоий алоқалар симуляциядир. Рақамлашган жамият инсон онгига фақат техник жиҳатдан таъсир қилиб қолмай, балки дунёқарашига, қадриятлар ориентациясига, ахлоқий қарашларига, идентиклигига таъсир ўтказмоқда. Инсон онги, ижтимоий онг, идентиклик трансформациясида “гиперреаллик” асосий ролни ўйнамоқда, бунинг натижаси ўлароқ замонавий инсон, айниқса ёшларни объектив воқеликдан тобора бегоналашиб, виртуал маконга, глобал ахборотга қарамлиги ортиб бормоқда.

“Клиппи тафаккур” ёки “клиппи фикрлаш” аслида фрагментар фикр юритишдир. Биринчилардан ўтган асрнинг 60-йилларида Канадалик “медиа файласуф” Маршал Маклюэн масс-медиа воситаларини инсоннинг тафаккури, билиш жараёнларини ўзгартириши ҳақида гапиргпн эди. Ахборотлашган жамиятда кечаётган ушбу салбий жараёнларни олдини олиш, киберхавфсизликни таъминлашнинг йўлларида бири ахборот маданиятини шакллантириш, ахборот саводхонликни ривожлантиришдир.

Айниқса ёшларда мантиқий ва танқидий фикр юритиш кўникмаларини ривожлантириш муҳим.

АДАБИЁТЛАР:

1. Бурнашев Р.Ф., Холмаматова А.Ш. Информационное общество и трансформация личности: социально-философский анализ угроз и возможностей // Universum: общественные науки: электрон. научн. журн. 2024. 11(114). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/18634> (дата обращения: 17.05.2026).
2. Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке / под ред. В.А. Лекторского. - М.: Канон, 2009.
3. Алексеева Т.А. Химеры страны Оз: «Культурный поворот» в теории международных отношений» / Т.А. Алексеева // Международные процессы. 2012. Сентябрь — декабрь. Т. 10. № 3. С. 4–19.
4. Левицкая И.А. Теория личностных конструктов Дж. Келли: на пути к когнитивной философии образования. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки. 2013. №2 (30). С. 119.
5. Шермухамедова Н. Фалсафанинг умумназарий масалалари. Б.35.
6. Шюц, А. О множественных реальностях // Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004; Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. М.: Медиум, 1995. С. 303 с
7. Новиков В.Г., Ковалева С.В. Гиперреальность, симулякры и симуляции в виртуальном пространстве как феномен «антисоциальной» теории Жана Бодрийера // Цифровая социология. – 2019. – №. 1. – С. 39-45.
8. Бодрийер Ж. Симулякры и симуляция, АСТ. 1981